

Junho 2020

v.1, n.2, 2020

Revista **Multi**Atual

ISSN 2675-4592

DOI: 10.5281/zenodo.4655164

Grupo MultiAtual Educacional

Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211. Bairro Vila São
Vicente – Formiga – MG. CEP: 35.574-564

<https://www.multiatual.com.br/>
revistamultiatual@gmail.com

Expediente

www.multiatual.com.br

revistamultiatual@gmail.com

Junho/2020

Editor-chefe: Jader Luís da Silveira

Editores executivos: Marcus Vinícius Dutra de Magalhães e Flávia Roberta Rocha Silva
Macêdo Pereira

Editor adjunto: Manoel Lucas Bezerra de Lima

Revisores

Igor Cardoso Costa

Romerito da Silva Sousa

Resiane Paula da Silveira

Manoel Lucas Bezerra de Lima

Marcus Vinícius Dutra de Magalhães

Flávia Roberta Rocha Silva Macêdo Pereira

Jader Luís da Silveira

Programação visual e de sistema: Jader Luís da Silveira

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Serão aceitos artigos escritos em português

Capa: Geraldo Silva

Autor Corporativo

Grupo MultiAtual Educacional

Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211

Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG

CEP: 35.574-564

SUMÁRIO

Editorial v.1, n.2, 2020	4
A IMPORTÂNCIA DA METODOLOGIA ATIVA E O USO DA TECNOLOGIA E INTERNET EM TEMPOS DE COVID-19.....	5
RESENHA SOBRE A TEORIA DOS MODELOS MENTAIS	10
REPRESENTAÇÕES MENTAIS.....	14
REFLEXÕES SOBRE MODELOS MENTAIS.....	20

Editorial v.1, n.2, 2020

O presente número da Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592 traz textos e artigos científicos sobre temas importantes a serem abordados em Educação. Traduzindo-se como um instrumento de leitura para professores, estudantes e interessados nos temas.

Em tempos de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a Educação passa por mudanças, com ensino remoto implantado às pressas em todos os níveis de ensino (fundamental, médio e superior), tanto na rede pública quanto particular de ensino.

Os textos trazem debates importantes para a Educação com abordagens de autores de todo o país, representando fontes de temas de estudos para diferentes profissionais.

A IMPORTÂNCIA DA METODOLOGIA ATIVA E O USO DA TECNOLOGIA E INTERNET EM TEMPOS DE COVID-19

Erika Nogueira Pena

Graduanda em Formação Pedagógica Docente para a Educação Básica – Habilitação em Matemática pela Faculdade Educacional da Lapa – FAEL e Especialização em Docência com Ênfase em Educação Básica, pelo Programa de Pós-graduação em Docência do IFMG Arcos.

O ano de 2020 no Brasil foi marcado pelo Covid-19, o que requereu novas estratégias de ensino aprendizagem das escolas por motivos de segurança e para que a educação dos alunos não fossem impactados pela doença.

A aproximação dos alunos e professores se tornou mais fácil devido ao uso das tecnologias, em especial a internet, contudo práticas educativas necessitariam de maiores aprimoramentos para que a interação e comunicação entre aluno e professor fossem mais rápidas e eficaz. Assim, o aluno diante do novo cenário deve ter uma postura diferenciada no qual contribui para seu conhecimento. A aprendizagem ativa busca este elo aluno e professor no qual o “professor atua como orientador, supervisor, facilitador do processo de ensino aprendizagem, e não apenas como fonte única de informação e conhecimento. Dessa maneira, o aprendiz precisa ser um participante ativo para que ocorra a aprendizagem” (LEITE, 2018 p.584).

Alguns métodos podem ser utilizados pelos docentes para que situações de aprendizagem possam ser desenvolvidas, incentivando os estudantes a serem ativos no seu processo de ensino aprendizagem.

O método de ensino oriundo do currículo baseado em projetos é um processo de aprendizagem colaborativa de caráter contextualizada. Nele é proposto que os alunos desenvolvam projetos extraclasse no qual integram as diversas disciplinas/matérias de um determinado curso (VIEIRA JUNIOR et al, 2017)

Outra metodologia utilizada para aprendizagem ativa é a PBL (Problem-Based Learning) ou Aprendizagem Baseada em Problemas. Nesse método, é apresentado aos estudantes um problema inicial, o problema pode ser uma questão complexa, mas

a qual eles precisam resolver por meio da colaboração, a finalidade do PBL é de que o aluno estude e aprenda determinados conteúdos. (TORRES e IRALA, 2014 p.78).

Os estudos de caso são parecidos com o PBL mas se diferenciam em sua análise, pois o aluno deve empregar conceitos já estudados anteriormente para chegar as possíveis soluções. O caso pode ser real, fictício ou adaptado a realidade e proporcionam aplicação da teoria à prática no seu cotidiano, questionando e levantando hipóteses para solucioná-lo. Reis (2017, p.28) adverte que “nem sempre há uma resposta certa para um caso estudado; o importante é reconhecer que soluções implicam em consequências”.

A Think Pair Share é um método que consiste em “tempo para pensar, tempo para compartilhar com um parceiro, e tempo para compartilhar entre pares para um grupo maior” (REIS, 2017 p.34). O professor pode iniciar o método com uma situação problema ou a leitura de um texto, os compartilhamentos deverão ser acompanhados para que se verifique o entendimento e esclarecimento das ideias. Os alunos aprendem a ouvir, pensar e a construir suas ideias a partir das ideias dos colegas. Recursos como vídeos, charges, propagandas, músicas, podem ser utilizados para enriquecer os assuntos, que poderão ser compartilhados por duplas apresentando suas respostas e conclusões (REIS, 2017).

Mas como unir uma turma ou desenvolver trabalhos em grupo em tempos de COVID-19?

Vale mencionar a importância da internet e da tecnologia como auxiliadora da aprendizagem colaborativa. Troncarelli e Faria (2014, p. 441) mencionam que alguns softwares interativos podem ser utilizados em “atividades de grupos, para resolução de problemas, elaboração de projetos, construção do saber, entre outros”. A respeito, acrescenta que há necessidade de formação de grupos menores de alunos para que assim o aprendizado seja mais efetivo.

Os Chats ou salas de bate papo são oportunidades de comunicação em tempo real. Neste ambiente os participantes interagem de modo escrito, proporcionando a capacidade de raciocínio e agilidade na escrita. Após o chat deve ser gerado um relatório que deve ser analisado pelos professores e alunos, ressaltando os pontos mais relevantes da conversa. Através do chat o professor pode identificar os assuntos

mais relevantes para os alunos e desenvolver trabalhos que visem as reais necessidades dos participantes (TORRES e IRALA, 2014).

Logo, salienta-se que “os recursos da internet, também permitem acesso gratuito e/ou compartilhamento de vasta quantidade de materiais educativos, de ampla abrangência, variedade e qualidade, permitindo a interação colaborativa” (TRONCARELLI e FARIA, 2014 p. 441).

Costa e Ferreira, (2012) pesquisaram sobre o auxílio dos recursos midiáticos na ministração de trabalhos colaborativos de matemática, os aplicativos de rede social. No tocante, os autores dividiram a turma em grupos passando um roteiro de trabalhos a cada conjunto. Após eram realizadas apresentações na sala da forma que o grupo se sentia mais a vontade para expor, em seguida o professor pontuava suas considerações e reforçava o conhecimento explicando também. Para suporte de interatividade entre os alunos era utilizado a rede social denominada TWITTER. A pesquisa dos alunos para apresentação da atividade era guiada com este recurso. A medida que os materiais que davam suporte para a pesquisa eram encontrados, os outros integrantes do grupo sabiam, assim como eram valorizadas os links curtos acerca dos espaços virtuais visitados, nos quais poderiam ser encontrados material pertinente a sua pesquisa, comentários sobre as postagens dos colegas de grupo, disponibilizando um ambiente de troca de informações.

Como não se pode ter a interação nas salas de aula entre alunos e professor devido ao COVID-19, outras ferramentas são uteis para conduzir os bate-papos, por exemplo o webinar, whatsaap, instagram, padlet, hangouts, jamboard. Entretanto, conclui Leite et al (2005) que a tecnologia e a internet tem suporte em um projeto bem organizado pelo professor, metodologia utilizada e direcionamento pedagógico do curso, pois estes elementos – tecnologia e internet – por si só não garantirão a inovação e nem a qualidade de um curso.

E assim, a Educação a distância pode ser prazerosa quando ela é mais humana, dá a voz ao outro, que no caso é o aluno, quando ela o acolhe e se coloca no lugar dele – empatia (EDUTECH'20).

Referências

COSTA, Ana Maria S. N. FERREIRA, André L. A. Redes Sociais na Educação: aprendizagem colaborativa no ensino de Matemática. In. 1o Seminário Nacional de Inclusão Digital, 2012, Passo Fundo. **Anais.. SENID Passo Fundo**, 16 a 18 de abril de 2012.

EduTech'20 - **Congresso de Tecnologia na Educação / Online**. Práticas criativas na educação online. 2020 (9:28:29). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=T2k1e9msgY>. Acesso em: 16 de maio de 2020.

LEITE, Bruno Silva. **Revista Internacional de Educação Superior**. Aprendizagem Tecnológica Ativa. Campinas, SP v.4 n.3 p.580-609 set./dez. 2018.

LEITE, Cristiane L. K.; PASSOS, Marileni O. de A.; TORRES, Patrícia L.; ALCÂNTARA, Paulo R. **A Aprendizagem colaborativa na educação a distância on-line**. Net. Disponível: <http://www.nce.ufrj.br/ginape/iga502/Material_aulas/Aprendizagem%20colaborativa%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%A2ncia.pdf >. Acesso em: 01 de junho de 2020.

REIS, Angelina de Fátima Moreno Vaz dos. **Think Pair Share-TPS aplicação no Ensino Fundamental I**. 2017. 90 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2017.

TORRES, Patrícia L.; IRALA, Esrom A. F. **Aprendizagem colaborativa: teoria e prática**. Net. Disponível em: <<http://www.agrinho.com.br/materialdoprofessor/aprendizagem-colaborativa-teoria-e-pratica> >. Acesso em: 01 de junho de 2020.

TRONCARELLI, Marcella Z.; FARIA, Adriano A. A aprendizagem colaborativa para a interdependência positiva no processo ensino-aprendizagem em cursos universitários. **Revista do Centro de Educação UFSM**, Santa Maria, v. 39, n. 2, p. 427-444, maio/ago, 2014.

VIEIRA JUNIOR, N.; ESTEVES, O. A.; VERALDO JUNIOR, L. G.; GOMES, A. P.; BOITO, D.; BRUM, E.; LOPES JÚNIOR, L. S.; FIORI, S.; FERNANDES, V. M.; PRAVIA, Z. C.; SOUSA, P. F. B.; ASSIS, E. G.; FERLIN, E. P. **Currículo baseado em projetos**. In: Sessão dirigida. Joinville: Associação Brasileira de Educação em Engenharia, 2017, v. 1, p. (no prelo).

Publicado em 26 de junho de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PENA, Erika Nogueira. A importância da Metodologia Ativa e o uso da tecnologia e internet em tempos de COVID-19. Revista MultiAtual, v. 1, n.2., 26 de junho de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/06/a-importancia-da-metodologia-ativa-e-o.html>

RESENHA SOBRE A TEORIA DOS MODELOS MENTAIS

Edilson Costa dos Anjos

Graduado e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro-RJ (UERJ), com habilitação em Sociologia; pós-graduando em Docência da Educação Básica pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG).

1. Abordagens sobre Ciências Cognitivas na Educação

Convém saber que a origem das Ciências Cognitivas na Educação, remete-nos a uma tentativa multidisciplinar da compreensão da mente e do raciocínio. Johnson-Lair, teórico dos Modelos Mentais, fala-nos que a mente é mais complicada do que qualquer teoria a seu respeito. De onde provém as teorias dos Modelos Mentais? De pesquisas interdisciplinares em distintas áreas, a saber: Psicologia, Linguística, Computação, Neurologia, Sociologia, Filosofia etc, originando-se daí a denominada Ciência Cognitiva, cujas estratégias residem no fato de estudarem o funcionamento da mente em termos de representações mentais e procedimentais que operam sobre eles normalmente com o uso de analogias com os computadores (MOREIRA, 1998).

2. Representantes da corrente que explica a Ciências Cognitiva

Howard Gardner - descreveu em minúcias o histórico da evolução da Ciência da Mente no Simpósio Hixon, evento que reuniu eminentes cientistas para debaterem os mecanismos cerebrais do comportamento. Ele definiu a Ciência Cognitiva como um esforço contemporâneo para responder questões epistemológicas de longa data, sobretudo àquelas atinentes ao conhecimento.

Neumann - matemático que realizou comparações consideradas extraordinárias entre o computador e o cérebro.

McCulloch - neurofisiologista que explorou paralelos entre o sistema nervoso e máquinas lógicas.

- um dos primeiros discípulos de Watson que proferiu um discurso memorável desafiando alguns dogmas da psicologia herdados de modelos mecanicistas.

Alan Turing - considerado o pai da computação, contribuiu no campo lógico-matemático à Ciência Cognitiva, ao propor uma máquina que simulava o pensamento humano.

Shannon - engenheiro eletricitista constatou que os princípios da lógica (1 ou 0) poderiam ser usado para descrever estados (ligados ou desligado) em dispositivos eletromecânicos. Sugeriu, ainda, que circuitos elétricos continham operações similares àquelas fundamentais do pensamento humano. Tornou-se um dos ícones das Ciências Cognitivas (GARDNER, 2003).

Wiener, Bigelow e Rosenblueth - publicaram um artigo intitulado "Comportamento, propósito e teologia" no qual sugeriram que os problemas de comunicação e da engenharia eram inseparáveis, concentrando-se não apenas nas técnicas de automação, mas também na transmissão de mensagens por sistemas nervosos.

3. Ciências Cognitivas / Modelos Mentais

A Ciência Cognitiva foi reconhecida oficialmente em 1956 durante o Simpósio sobre Teoria da Informação, realizado no MIT, onde trabalhos de fundamental relevância foram publicados. Nesse evento, o físico Allen Newell e o cientista social Hebert Simon publicaram o artigo denominado "Máquina da teoria lógica"; e também o linguista Noam Chomsky escreveu o artigo "Três modelos para descrição da linguagem". Em que pese a Ciência Cognitiva seja multidisciplinar, muitos estudiosos/pesquisadores/cientistas da mente tentam unificá-la. Uns consideram a inteligência artificial como disciplina central da Ciência Cognitiva; outros, os neurologistas, apontam que o estudo do cérebro dispensa estas analogias imperfeitas do modelo computacional; alguns defendem que só há uma forma de

representação mental (proposições ou enunciados) que são do tipo digital; outros crêm numa Teoria Mental baseada em representações proposicionais e analógicas; e, por fim, há os que acreditam na existência de múltiplas formas de representações e que é impossível determinar qual é aquela realmente utilizada pelo cérebro. O estudo de Modelos Mentais propicia representações facilitadoras da cognição humana. Tal teoria não nega as especificidades que devem ocorrer no processamento mental, porém, omite-as provisoriamente julgando como importante apenas o fato de se processar. Para Johnson-Laird, Modelo Mental representa um estado de coisas. Representa as soluções mentais que as pessoas adotam para compreender e interagir com sistemas do mundo físico. Destarte, a analogia do

Modelo Mental pode ser total ou parcial, isto é, pode ser totalmente e analógico ou parcialmente analógico e parcialmente proposicional.

A par de tudo que foi apresentado acerca da Ciência Cognitiva, pode-se dizer que um Modelo Mental deve permitir a alguém responder a cinco perguntas que descrevem e explicam o sistema que ele representa:

Ei-las:

Como é o sistema (descreva o sistema)?

De que o sistema é formado? (descreva a estrutura do sistema)?

Como ele funciona (explique o funcionamento)?

O que ele está fazendo (preveja ou explique o estado do sistema)?

Para que serve (descreva o propósito do sistema)?

4. Considerações Finais do Resumo

Das abordagens acerca da Ciência Cognitiva e dos Modelos Mentais que estudamos nessa primeira unidade de ensino e do conteúdo do documentário que nos foi disponibilizado, podemos perceber o quão complexo e misterioso é as

engrenagens da mente humana, pois podemos realizar infinitas combinações cognitivas para chegarmos a diferentes resultados. É assim no reino animal, a exemplo dos macacos que vimos no documentário que, para exercer seu domínio territorial, tinham que conquistar a simpatia dos demais membros do grupo, utilizando-se de Modelos Mentais para chegar ao seu objetivo (ser líder do bando); é assim também no reino dos seres humanos onde os processo cognitivos e os Modelos Mentais são muitos mais complexos por envolver aspectos sociais, culturais, biológicos e fisiológicos, bem como representações no campo simbólico e da linguagem para expressar sentido e significado aos seus processamentos cerebrais em busca de soluções para quaisquer tipos de problemas no campo da convivência humana, utilizando-se de distintos contextos proposicionais ou enunciados. O que nos leva a acreditar que a mente humana é um emaranhado de processos interligados por várias conexões neurais que pode nos levar a resultados inimagináveis.

Referencial Bibliográfico

Apostila (Pós-Graduação em Docência) -- Instituto Federal de Minas Gerais, 2019.

Junior, Niltom Vieira. Ciências Cognitivas na Educação. Niltom Vieira Junior. Arcos, 2019.

Publicado em 26 de junho de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

ANJOS, Edilson Costa dos. Resenha sobre a teoria dos Modelos Mentais. Revista MultiAtual, v. 1, n.2., 26 de junho de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/06/resenha-sobre-teoria-dos-modelos-mentais.html>

REPRESENTAÇÕES MENTAIS

Gladyston Augusto Roberto

Pós graduando em Docência IFMG Campus Arcos.

Na última década temos assistido a um incremento considerável de pesquisas sobre as representações mentais dos estudantes. Assim como a década de 1970 tem sido identificada como a década da procura das concepções alternativas e a de 1980 como a década da mudança conceitual (Moreira,1994), os anos 1990 podem ser caracterizados pela utilização das contribuições da Psicologia Cognitiva, em particular em relação às representações internas dos estudantes. Este interesse decorre da necessidade de entender os processos que subjazem à cognição, a fim de poder elaborar estratégias instrucionais mais eficientes (Brown, 1995; Vosniadou, 1995), dada a insatisfação com os escassos resultados obtidos nas pesquisas sobre a mudança conceitual (Duit, 1993). Como indica Caravita (2001), uma teoria sobre a aprendizagem conceitual somente pode ser justificada na medida em que se enquadre dentro de teorias da mente e da cognição, onde as representações mentais têm um papel explicativo para estes processos.

Dentre os diferentes construtos sobre as representações internas, o conceito de modelo mental tem alcançado uma grande importância na pesquisa em ensino de ciências a partir da segunda metade dos anos 1990 (Greca e Moreira, 2000). Como antecipavam Pintó et al. (1996), a potencialidade deste conceito para a pesquisa em ensino de ciências radicaria, fundamentalmente, na possibilidade de servir de referencial teórico para interpretar as concepções e os modos de raciocínio dos estudantes e, desta forma, abordar com uma fundamentação mais sólida a didática das ciências, fundamentação esta nem sempre presente ou pouco clara tanto nas pesquisas sobre concepções alternativas como nas da mudança conceitual (Moreira, 1994; Marín, 1999; di Sessa e Sherin, 1999).

Embora seu uso seja generalizado, não há uma definição geral ou única do que possa ser entendido como modelo mental; mais ainda, sua utilização na pesquisa em

ciências tem se caracterizado pela vaguidade e diversificação de sentidos (Krapas et al. 1997; Greca e Moreira, 2000; Rodríguez Palmeiro, 2000), assim como pela ausência de definições explícitas. Isto, aliás, não é exclusividade da área de ensino, sendo um panorama semelhante já rastreado na própria área de origem, a Ciência Cognitiva (Rouse e Morris, 1986). Tomando só alguns exemplos publicados, e sem o intuito de sermos exaustivos, Galagovsky e Adúriz- Bravo (2001, p. 232) consideram que “a apropriação de qualquer aspecto da realidade supõe que ele seja representado, ou seja, supõe a construção de um modelo mental da realidade”; para Bao e Redish (2001, p. S46) modelos mentais são esquemas particularmente robustos e coerentes, que “se embasado em um conjunto de ideias consistentes e coerentes acerca dos objetos físicos e suas propriedades considerado como um modelo físico” ; Pozo (1999, p. 514) opõe os modelos mentais “às representações esquemáticas, explicitamente presentes na memória do sujeito”.

Esta vaguidade e diversificação de sentidos tem levado a que praticamente tudo, ou qualquer tipo de representação, seja atualmente considerado como modelo mental na pesquisa em ensino de ciências, o que, nos parece, pode conduzir-nos perigosamente a que resultados de pesquisa possam ser resumidos, parafraseando Rouse e Morris (1986, p. 350), como dizendo que “os estudantes têm que representar alguma coisa para poder realizar suas tarefas”, o que não é um grande passo para o ensino de ciências. Ou seja, se não se pode diferenciar a funcionalidade e a estrutura desse construto em relação a outros tipos de representações internas para os processos de cognição - dado que os modelos mentais tanto podem ser estruturas estáveis localizadas (presumivelmente) na memória de longo prazo (convertendo-se, neste caso, só em substitutos pouco felizes do “conhecimento” em geral) quanto estruturas dinâmicas e, portanto, instáveis, geradas frente a uma situação concreta; ou que internamente seja a mesma coisa a representação de uma imagem que a representação gerada para explicar e prever o funcionamento de uma máquina -- se corre o risco de perder grande parte da potencialidade do construto.

Em um trabalho bastante conhecido, Vosniadou (1994; Vosniadou e Brewer, 1994) utiliza os modelos mentais para caracterizar as representações dinâmicas que os sujeitos geram para lidar com situações específicas. Estas representações estariam determinadas pelas teorias de domínio que os sujeitos têm sobre um determinado conjunto de fenômenos², que por sua vez, adotariam, de forma implícita,

a estrutura de certos princípios ou supostos epistemológicos e ontológicos impostos pelas "teorias- marco" ou teorias implícitas (Pozo e Gómez Crespo, 1999). Estes supostos implícitos se constituiriam nos primeiros anos de vida do sujeito e não seriam compatíveis com os pressupostos das teorias científicas, convertendo-se assim no principal obstáculo para a aprendizagem de conceitos científicos.

Um dos problemas desta abordagem é a falta de definição em relação à estrutura tanto das teorias de domínio como das teorias--marco, assim como as implicações teóricas da diferenciação entre as distintas representações (Caravita, 2001). Este problema é comum a uma série de enfoques que pressupõem analogias entre processos psicológicos cognitivos e processos de mudanças nas teorias científicas e que têm sido questionados nos últimos anos tanto na psicologia como no ensino em ciências (Fodor, 1998; Marin, 1999; Caravita, 2001). Outra das questões que aparecem é ausência de definição dos mecanismos e relações entre as diferentes representações, assim como a relação entre estas e as variáveis externas que supostamente as influenciam.

Greca e Moreira (2002), adotando o referencial dos modelos mentais de Johnson-Laird, encontraram nas suas pesquisas que os modelos mentais gerados pelos estudantes para a explicação e predição de situações físicas concretas e para a compreensão de conceitos físicos dentro do âmbito escolar são determinados tanto pelo conhecimento geral dos estudantes como por certos conceitos ou pressupostos mais fundamentais que funcionariam como núcleos desses modelos mentais.

Esses núcleos seriam entidades mais estáveis da estrutura cognitiva e determinariam o conjunto de situações que são percebidas como semelhantes. Tais núcleos poderiam estar formados tanto por elementos relacionados com os modelos físicos como por outros vinculados aos modelos matemáticos. O processo de aquisição do conhecimento estaria dado por sucessivas reformulações dos modelos mentais dentro de uma mesma família de modelos (que teriam o mesmo núcleo) ou pela geração de novas famílias de modelos que permitiriam o estabelecimento ou aceitação de novos núcleos. Segundo esta perspectiva, se a informação à qual o estudante deve dar significado não lhe permite a elaboração de modelos mentais adequados para sua compreensão (que não sejam contraditórios com aquilo que sabe, seja via a reformulação dos seus modelos ou através da geração de novos), ele

não construirá modelos mentais e a informação passará a ser memorizada na forma de representações proposicionais isoladas não significativas. Esta proposta permite explicar um fato bastante conhecido nas aulas de ciências, que é o rápido esquecimento dos estudantes das ideias ensinadas em aula e aparentemente aprendidas. Os estudantes aprenderiam fórmulas, algoritmos de resolução e definições, não vinculadas a modelos mentais, que seriam mais facilmente esquecidas.

Contudo, novamente, neste caso a estrutura do conhecimento geral dos estudantes (representações proposicionais, imagens, núcleos, fórmulas, ...) não aparece claramente definida nem diferenciada assim como tampouco são explicados os mecanismos e relações entre esse conhecimento geral e os modelos mentais.

Referências

Bao, L. e Redish, E. R. (2001). Concentration analysis: a quantitative assessment of student states. *Physical Education Resources, American Journal of Physics Supplement*, 69(7), pp. S45-S53.

Brown, A. (1995) Advances in learning and instruction, *Educational Researcher*, 23(8), pp. 4-12

Caravita, S. (2001). **Commentary: a re-framed conceptual change theory?** *Learning and Instruction*, 11 (4-5), pp. 421-429.

diSessa, A. e Sherin, B. L. (1998) What changes in conceptual change? *International Journal of Science Education*, 20(10), pp.1155-1191.

Duit, R. (1993) **Research on students' conceptions: developments and trends. Proceedings of the 3rd International seminar on Misconceptions and Educational strategies in Science and Mathematics.** Cornell University, Ithaca, N.Y.

Fodor, J. (1998). *Concepts. Where cognitive science went wrong.* New York: Oxford University Press

Galagovsky, L. e Adúriz- Bravo, A. (2001). Modelos y analogías en la enseñanza de las ciencias naturales. El concepto de modelo didáctico analógico. **Enseñanza de las ciencias**, 19(2), pp. 231-242.

Greca, I. M. e Moreira, M. A. (2000). Mental models, conceptual models, and modelling. **International Journal of Science Education**, 22 (1), pp. 1-11

Krapas, S., Queiróz, G., Colinvaux, D. & Franco, C. (1997). **Modelos: Uma análise de sentidos na literatura de pesquisa em ensino de ciências**. *Investigações em Ensino de Ciências*, 2(3), pp.

Marín, N. (1999). Delimitando el campo de aplicación del cambio conceptual. **Enseñanza de las Ciencias**, 17 (1), pp. 80-92

Moreira, M. A. (1994). Cambio conceptual: crítica a modelos y una propuesta a la luz de la teoría del aprendizaje significativo: Science & mathematics Education for the 21st . Century: Towards innovatory approaches. **Concepción, Chile. Atas de...**pp. 81-92

Pintó, R., Aliberas, J. Gómez, R. (1996) Tres enfoques de la investigación sobre concepciones alternativas. **Enseñanza de las Ciencias**, 14(2), pp. 221-232.

Pozo, J. I. e Gómez Crespo, M. A. (1998) **Aprender y enseñar ciencia**. Madrid: Morata

Rodríguez Palmero, M. L. (2000). **Modelos mentales de célula. Una aproximación a sutipificación con estudiantes de COU**. Tesis Doctoral. Departamento de Didáctica e Investigación Educativa y del Comportamiento. Universidad de La Laguna.

Rouse, W. B. e Morris, N. M. (1986). On looking into the black box: prospects and limits in the search for mental models. **Psychological Bulletin**, 100 (3), pp. 349-363.

Vosniadou, S. (1994). Capturing and modeling the process of conceptual change. **Learning and Instruction**, 4, pp. 45-69.

Vosniadou, S. (1995). Towards a revised cognitive psychology for new advances in learning and instruction. **Learning and Instruction**, 6(2), pp. 95-109.

Vosniadou, S. & Brewer, W. (1994) Mental models of the day/night cycle. **Cognitive Science**, 18, pp. 123-183.

Publicado em 26 de junho de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

ROBERTO, Gladyston Augusto. Representações Mentais. Revista MultiAtual, v. 1, n.2., 26 de junho de 2020. Disponível em:

<https://www.multiatual.com.br/2020/06/representacoes-mentais.html>

REFLEXÕES SOBRE MODELOS MENTAIS

Tatiany Michelle Gonçalves da Silva

*Professora da Secretária de Educação do Distrito Federal, licenciada em Pedagogia e Biologia e
mestranda em Ensino de Ciências Ambientais pela Universidade de Brasília - UnB.*

Pode-se definir que modelos mentais são estruturas de agrupamento de ideias criados pela nossa mente para a construção de modelos de identificação de estruturas físicas, podem usar ao mesmo para sua composição os modelos de proposições e de imagens. Esse tipo de modelo é usado para nos auxiliar na compreensão de conceitos para a construção do conhecimento, ação essa que busca parte da conceituação para a assimilação, e essa ação vem da definição dos modelos de conceitos por modelos mentais. Mas como isso ocorre, esses modelos são criados por nós através de nossos conhecimentos inatos e pode ser aprimorado com a ampliação de nosso intelecto e com as nossas vivências, podemos exemplificar esses modelos mentais com ações simples rotineiras que criamos para melhor ressignificamos, entendermos e repetirmos ou não uma ação em nosso dia-a-dia.

Os modelos mentais têm a finalidade de interpretar informações – as proposições e as imagens de forma conjunta, para a conciliação do conhecimento que elas trazem para a nossa mente, sua ação é de criar caminhos para a aprendizagem. Com isso ela faz a representatividade de uma informação e constrói o seu próprio conhecimento, os modelos mentais é algo particular que cada um cria o seu próprio, através de seu conhecimentos inatos e dos princípios do construtivismo - que define que esses são criados por nós de forma espontânea contendo elementos comum a nós, que só a partir da vivencia e de outras informações (conhecimento) esse vão se aprimorando.

Segundo autores como Jhonson-Laird , o homem representa mentalmente tudo que está a sua volta, até como sua própria mente funciona, por isso métodos como dos modelos mentais auxiliam pesquisas e o próprio ensino. Suas definições nos apresenta uma luz nesse tipo de ensino, para ele as representações dos modelos mentais são internas, de cada um, representando como cada indivíduo capta as

informações externas (do mundo) para si. Informação essa que está ligada analogamente as informações dada a esse sujeito, já que essas podem ser proposições – expressas de forma verbal e podem não contém todas as informações necessárias para sua interpretação, algo que não acontece nas informações dadas pelas imagens- que podem ser carregadas de informação, mas que requer um olhar mais detalhado para sua interpretação.

Por isso os modelos mentais que mistura essas duas ações ou não, pode ser um recurso mais completo para a interpretação-representativa. Lembrando sempre que os modelos mentais mesmo que contenha informações analógicas, representa a visão pessoal da informação dada e traz consigo o ponto de vista pessoal de cada um sobre cada assunto.

Modelos mentais auxiliam a fixação dos dados (informação) apresentados por modelos conceituais- que são instrumentos que buscam definir os conceitos físicos de sistemas e da matéria , segundo Gentner e Stevens. Para melhor entender isso, podemos definir modelos conceituais como estruturas de explicação de conceitos, o mesmo é usado para ensinar e fixar melhor conteúdos disciplinares. Já os modelos mentais auxiliam na construção dessa fixação de aprendizagem.

Atualmente muitos blogueiros e coachs tem ensinado em suas aulas on-line, para melhor fixação e retenção de conteúdos de concursos, para provas e para estudo em geral. Os mapas mentais – que são processos gráficos utilizados para melhor organização de pensamentos e de conteúdos (conceitos), que buscam despertar formas de melhor assimilação de conteúdos através da criatividade. Com certeza esse é um modelo mental que associa os modelos de preposições e imagens, trabalhados com as múltiplas inteligências de Gardner.

Para apontarmos meios da investigação de modelos mentais devemos ter claramente o entendimento do que é modelos mentais. Conhecimento esse que ainda estamos construído, já que o entendimento desse conteúdo requer um aprofundamento de nossas leituras e a ampliação de nossos conhecimentos sobre o tema, levando em consideração que assunto é para nós algo inédito – nunca antes estudado, não dessa forma. Por isso até aqui criamos um modelo mental que representa esse tema de forma a estruturar e organizar as ideias, logo modelos mentais são estruturas representativas de estruturas físicas que nos rodeiam e que

para se alcançar a construção de sua projeção em nossa mente usamos dois modelos: de proposições e de analogia (por imagens).

A junção desses modelos cria os modelos mentais que estruturam todas as informações que recebemos e esquematiza sua compreensão, criando modelos simples de categorização, esquematização e de complexidade de cada uma dessas, de forma pessoal e com o grau de complexidade que temos individualmente do assunto/tema/objeto. O que nós aponta a importância de investigar os modelos mentais que cada um usa para entendermos por exemplo como devemos realizar ou conduzir um planejamento didático que se atente para o tipo de entendimento que os alunos tem sobre um tema.

Mas como vimos fazer esse tipo de investigação também não é uma tarefa tão fácil de se realizar, entender os modelos mentais de alguém requer uma prática metodológica, não é só perguntar. Já que as respostas podem ser confusas, de difíceis interpretações ou até mesmo ilógicas, por isso para se realizar um trabalho de investigação de modelos mentais usamos protocolos de registros dessas informações de formas – orais ou escritas, com uso de entrevistas semiestruturadas, narrações de fatos e procedimentos (como passo a passo), transcrições e gravações. Para então podermos entender como esses tem estruturados seus conhecimentos – inatos e adquiridos.

Conhecimentos esse que foram divididos em níveis , autores como Jhonson-Laird (1997) dividiu em quatro níveis – que sintetiza entre o conhecimento básico até o nível científico de um fato, o professor Nilton Vieira Junior (2019) categoriza a evolução dos modelos mentais também em níveis e subníveis – para melhor entendimento da construção individual desses modelos mentais e de suas complexidades.

Portanto esse conhecimento nos dá o entendimento de como nossa ação didática ao construir um modelo conceitual- que traz conhecimento conceituais de uma estrutura física, pode ser errônea se nos mesmo não temos definido corretamente, através de um modelo mental esse conceito. Por isso ensinar (lecionar) caminha com o aprender e ao realizarmos a análise da construção de modelos mentais novamente resinificamos nossos conhecimentos e com certeza a nossa

prática docente, partindo inicialmente para a investigação de nosso próprio modelo mental.

Para melhor entendimento de como os modelos mentais podem ser usados no dia a dia escolar, buscamos exemplo da literatura como os resultados apontados pelo artigo Como evoluem os modelos mentais que análise a evolução das estruturas dos modelos mentais sobre conceitos de Física: eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, de alguns grupos de alunos. Como metodologia foi utilizada uma entrevista que foi realizada durante a realização de alguns experimentos com uso de materiais de circuitos elétricos e ímãs e como resultado o pesquisador avaliou que essa ação diretamente ampliou a conceituação desses fenômenos e que essa prática resultou uma experiência educacional com grandes resultados.

Para entendermos melhor a evolução dos modelos mentais e sua aplicabilidade na educação, buscamos entender como essa prática pode aprimorar nossa atuação na área da educação inclusiva, para isso buscamos arcabouços teóricos e, identificamos então a prática analítica descrita no artigo Atendimento Educacional Específico: Doença mental, aprendizagem e desenvolvimento. Onde o autor apresenta as ideias de Feuerstein, Klein e Tannebaum (1991) que diz “ que o aprender é construir representações mentais a partir do autoconhecimento e do conhecimento” explicando as formas de aprender do processo educativo inclusivo. Para ele a aprendizagem ocorre diretamente da ação de realizações mentais e da mediação, para a consolidação dessas ações são necessários três fatores: a capacidade, a necessidade e a orientação, e ele define que:

A capacidade é indispensável para a interação da pessoa com o conteúdo presente. Potencialmente a capacidade está presente em todas as pessoas, cabe ao mediador verificar a capacidade naquele momento e buscar meios ou instrumentos de mediação que contribuam para seu desenvolvimento.

A necessidade de aprender é um fator energético-motivacional da aprendizagem, que contribui para dar significado ao objeto de conhecimento e levar a pessoa a realizar o esforço necessário para interagir com o meio e aprender.

A orientação diz respeito à ação do mediador e do mediado. Inicialmente o mediador é o responsável por prover os meios para que ocorra a interação do mediado

com o meio. A intervenção do mediador deve contribuir para a construção da autonomia do mediado e sua presença deve ser cada vez mais dispensável, até que a pessoa, anteriormente mediada, oriente-se no seu processo de aprendizagem (Feuerstein; Klein ; Tannebaum, 1991, p.241).

Para finalizar a sua fala o mesmo reflete sobre a importância do papel de atuação do professor (mediador) que deve considerar fatores como os do processo de metacognição e das múltiplas inteligências para a construção das estratégias cognitivas (planejamento) de sua ação docente, tendo sempre a consciência que suas ações desperta habilidades mentais e ao mesmo tempo que pode limitar as condições de desenvolvimento de seus educandos, por isso o mesmo deve sempre se atentar para a importância do desenvolvimento / evolução dos modelos mentais desses. Com isso encerramos por enquanto as nossas reflexões sobre a importância da investigação de modelos mentais no cotidiano escolar, na educação e na área inclusiva.

Fontes bibliográficas

ABENHAIM, E. **Deficiência mental, aprendizado e desenvolvimento.** In: DÍAZ, F., et al., orgs. Educação inclusiva, deficiência e contexto social: questões contemporâneas [online]. Salvador: EDUFBA, 2009, pp. 237-244. ISBN: 978-85-232-0928-5. Available from SciELO Books.

BORGES, A. Tarciso. **Como evoluem os modelos mentais.** Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Horizonte), Belo Horizonte , v. 1, n. 1, p. 66-92, June 1999 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-21171999000100066&lng=en&nrm=iso>. access on 21 May 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/1983-21171999010107>.

Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 1, n. 3, pp. 193-232, 1996. <http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/N3/moreira.htm>. Revisado em 1999, atualizado em 2004. Trabalho apresentado no Encontro sobre Teoria e Pesquisa em Ensino de Ciências - Linguagem, Cultura e Cognição, Faculdade de Educação da UFMG, Belo Horizonte, 5 a 7 de março de 1997.

Mapas mentais. Disponível em: < http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/1012076_2012_cap_4.pdf > acessado em 19 de Maio de 2020.

Vieira Junior, Nilton. **Ciências cognitivas da Educação**/Nilton Vieira Junior. – Arcos, 2019. Apostila (pós- graduação em docência) - - Instituto Federal de Minas Gerais, 2019.

Publicado em 26 de junho de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVA, Tatianny Michelle Gonçalves da. Reflexões sobre modelos mentais. Revista MultiAtual, v. 1, n.2., 26 de junho de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/06/reflexoes-sobre-modelos-mentais.html>

Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592
<https://www.multiatual.com.br/>
revistamultiatual@gmail.com